

PROJETO SOAR: EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO

IV Encontro de Programas de Educação Tutorial

Gerbet Dantas dos Santos, Ana Flávia Oliveira Sales, Ana Jessika de Medeiros, Lia dos Santos Oliveira, Bernadete de Souza Porto

O trabalho que se segue é fruto de experiências vividas com o Projeto Sonhar, Acreditar e Realizar (SoAR). Elaborado em meados de abril de 2017, busca desenvolver atividades com base nos princípios da alegria e da colaboração e na crença na atividade educativa. O projeto realiza-se em uma organização não formal de ensino localizada no bairro Pirambu em Fortaleza (CE), como uma extensão do PET Pedagogia UFC, atendendo a crianças de faixas etárias variadas, bem como a formação das professoras da instituição. Iremos relatar experiências que pedagogicamente contribuíram para a formação dos bolsistas envolvidos, bem como refletir sobre as perspectivas que são adotadas no exercício da prática docente. A metodologia adotada terá um caráter qualitativo tendo como meios de análise diários de campo e conversas com o grupo de bolsistas, estratégias estruturadas por Gil (1993). Como resultados de quase um semestre letivo de atividades têm-se as vastas e ricas oportunidades de elaborar planos semanais de atividades, as dispendiosas e coloridas tardes de encontro e conversa com as professoras, a fim de trocar saberes e valores, e dentre vários outros, a oportunidade de crescer enquanto professores. Deste modo, desenvolvemos os princípios norteadores do PET, autonomia, cooperação, constituição de um ser ativo e processual. Por fim, e tendo em vista as atividades interacionistas vygotskyanas (VYGOTSKY 1998; 2016), alguns princípios da teoria walloniana (WALLON, 2008) como elementos epistemológicos que se preconizam nos planejamentos do projeto, conclui-se que o SoAR se constitui como um espaço autônomo de expressão de sujeitos em formação, e que as experiências neles vividas contribuem para aquilo que facilmente torna o sentido de ser professor cada vez mais ressignificado e vivo.

Palavras-chave: Formação do Pedagogo. Projeto SoAR. Práticas pedagógicas. Experiências.